

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ
ПОЗВОНОЧНИКА.**

Исаков Б.М,

Андижанский государственный медицинский институт.

Исаков К.Б,

Андижанский государственный медицинский институт.

Исломов Ж.М,

Андижанский государственный медицинский институт.

Хакимжонов Ш.Б.

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация. Представлен анализ различных технических вариантов лечения 87 больных с травматическими стенозами позвоночного канала, вызванными повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника. Планирование методики декомпрессии дурального мешка требует дифференцированного подхода. В зависимости от локализации и степени повреждения костных отломков и связок, а также выраженности неврологических нарушений методом выбора при сложных операциях на передних и задних структурах позвоночника является латеральный внеполостной доступ из одного разреза, а при двухэтапных операциях или малотравматичных операциях - введение костно-хрящевых имплантатов в тело поврежденного позвонка и их фиксация различными способами.

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, стеноз, декомпрессия, декомпрессивно-стабилизирующие операции, ламинэктомия, ТПФ.

Актуальность. Среди травм позвоночного столба наиболее часто повреждаются нижнегрудные и поясничные отделы — до 45,2–67,7% случаев [1]. При взрывных и компрессионно-оскольчатых переломах фрагменты сломанного тела с наличием хрящевых интерпозитов, приводят к стенозу позвоночного канала, нарушают функциональную деятельность чувствительного к сдавлению спинного мозга и его корешков, вызывая неврологические расстройства [2]. Своевременное устранение компрессирующих факторов, коррекция деформации позвоночника и надежная первичная стабилизация поврежденных сегментов с использованием различных хирургических операций обеспечивают более полный регресс нарушенных функций [3-6].

Цель исследования: анализ различных методов лечения больных с травматическим стенозом позвоночного канала при повреждениях грудно-поясничного отдела позвоночника и определения оптимальных способов декомпрессии дурального мешка.

Материал и методы

Под наблюдением находятся 87 пациентов (68 – 78,1% мужчин и 19 – 21,8% женщин в возрасте от 18 до 59 лет) с повреждениями груднопоясничного отдела позвоночника, сопровождающимися травматическим стенозом позвоночного канала. Грубый стеноз по данным КТ или МРТ составляет от 20 до 90% сагиттального размера позвоночного канала, локальный кифоз в травмированных позвоночно-двигательных сегментах достигал в среднем 13,7°.

При выделении типа повреждений позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) использовалась универсальная классификация повреждений грудных и поясничных позвонков [9]. У 7 (8,04%) больных были переломы типа А1, у 17 (19,5%) - А2, у 25 (28,7%) - А3, у 7 (8,04%) - В1, у 22 (25,8%) - В2, у 5 (5,7%) - В3, у 4 (4,5%) - С1, у 5 (5,7%) - С2, у 5 (5,7%) - С3. Повреждения одного сегмента ПДС имели место в 73 (83,9%) и двух - 14 (26,1 %) случаях.

При оценке неврологического статуса у больных с повреждением спинного мозга использовали шкалу ASIA/ISCSI, которая позволяет оценить функциональное состояние спинного мозга и степень нарушений неврологической симптоматики. У 7 (6,5%) больных была нижняя параплегия с полной анестезией с уровня повреждения и отсутствием чувствительности в крестцовых сегментах S4-S5 (группа А); у 14 (22,4%) - нижняя параплегия с сохранением элементов чувствительности в сегментах S4-S5 (группа В); у 34 (31,8%) - нижний парапарез (группа С); у 32 (39,3%) - легкий нижний парапарез, корешковые боли на уровне повреждения (группа D). Следует отметить, что у больных наблюдается четкая корреляция между выраженностью неврологических симптомов и типом перелома позвонка, не наблюдается взаимосвязь между уровнем перелома (грудной или поясничной) и нарушением размеров позвоночного канала, приводящих к стенозу.

Консервативные методы лечения были применены у 29 больных, где требовалось место относительно стенозу позвоночного канала и нерезко выраженным неврологическим нарушениям, регрессирующим по ходу наблюдения.

Хирургическое вмешательство выполнено у 78 пациентов (72,9%), в остром периоде (49,7%), у остальных - на сроках от 3-х до 10 дней после травмы. Вентральная декомпрессия с установкой кейджа и задней фиксации позвоночника стержневой системы (ТПФ) в 13 случаях производилась из одного разреза боковым внеполостным доступом, двухэтапно, в 5 - задним и вентральным доступом (первый этап - ламинэктомия и ТПФ; второй - вентральная декомпрессия и стабилизация). Вертебропластика, использующая эффект лигаментотаксиса и инструментальное использование костных отломков сочетались с транспедикулярной стабилизацией – у 60 пациентов. После выполнения ламинэктомии и дистракции поврежденного позвоночно-двигательного сегмента с помощью ТПФ применялась дозированная компрессия

на отломки шпателем, введенным через устройство в переднее эпидуральное пространство. После завершения импрегнации отломков устройства удалялось, и выполнялся монтаж транспедикулярной конструкции с другой стороны. Как при не прямой декомпрессии дурального мешка за счет эффекта лигаментотаксиса,

По спондилограммам и КТ наблюдается выраженность фрагментов в позвоночном канале и кифотической деформации. Визуализация задней продольной связки средней опорной структуры позвоночника и окружающих элементов производных с контрастированием Ультравистом-240 переднего эпидурального пространства пункционной иглой, введенной околосолединным доступом по внутренне-боковой поверхности позвоночного канала [11].

Результаты и обсуждение

Пациентам с грубым неврологическим дефицитом и наличием значительного стеноза позвоночного канала и сдавления дурального мешка выполняли хирургические вмешательства, используя методы переднего и заднего доступов (18 случаев). Боковой внеполостный доступ из одного разреза имеет доступ к телам позвонков и задним элементам позвоночника. После установления транспедикулярных винтов ниже поврежденного позвонка и фиксации штанги системы удалялись внедрившиеся в позвоночный канал костные фрагменты, в теле сломанного позвонка подготавливалось ложе и устанавливался кейдж, заполненный костной стружкой, или из пористого никелида титана; завершался монтаж транспедикулярной конструкции. Положительная неврологическая симптоматика отмечена у 4 больных.

Травматический стеноз позвоночного канала универсального использования. При наличии задней продольной связки и заднего отдела фиброзного кольца импрегнация в организме сломанного позвонка, выпавшего в позвоночный канал фрагментов, раскрывается в виде травматического развития декомпрессии, основанной на не прямой репозиционной реформации

канала за счет эффекта лигаментотаксиса в результате достижения напряжения элементов средней опорной структуры. Предупреждение о снижении травматизма и хирургическом риске возникновения, предполагает воздействие на тело позвонка и вскрытие позвоночного канала. При невозможности выполнения лигаментотаксиса, из-за несостоятельности элементов средней опорной структуры, реализуется значительная импрегнация костных фрагментов с использованием систем ТПФ.

Таким образом, хирургическое лечение компрессионно-оскольчатых переломов груднопоясничного отдела со стенозом позвоночного канала требует дифференцированного подхода.

В зависимости от возникновения и степени повреждения костной структуры и связочного аппарата, выраженности неврологической симптоматики возникают осложнения в виде парезов и параличей.

Своевременное устранение компрессирующих факторов, коррекция деформации позвоночника и надежная первичная стабилизация поврежденных сегментов с использованием различных хирургических способов дают положительные результаты в отношении восстановления утраченных функций поврежденного спинного мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афаунов А.А., Кузьменко А.В. Транспедитическая фиксация при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающихся травматическим стенозом позвоночного канала // Хирургия позвоночника. — 2011. — №4. — С. 8-17.
2. Цивьян Я.Л. Повреждения позвоночника. — Медицина, 1971. — 312 с. с ил.
3. Рерих В.В., Борzych К.О., Рахматиллаев Ш.Н. Хирургическое лечение взрывных переломов грудных и поясничных позвонков, сопровождающихся

сужением позвоночного канала // Хирургия позвоночника. — 2007. — №2. — С. 8-15.

4. Вуд К., Буттерманн Г., Мехбод А. и др. Оперативное и консервативное лечение взрывного перелома грудопоясничного отдела позвоночника без неврологического дефицита. Проспективное рандомизированное исследование // J. Bone Joint Surg. Являюсь. — Том. 85-А. — С. 773-781.

5. Вессберг П., Ван Ю., Ирстам Л. и соавт. Влияние хирургии и ремоделирования на размеры позвоночного канала после взрывных переломов грудопоясничного отдела // Eur. Спайн Дж. — 2001. — Том. 10. — С. 55-63.

6. Ваккаро А.Р., Барон И.М. Хирургия позвоночника. Оперативная техника. — М.: Прогресс, 2015. — 440 с. с ил.

7. Дай Л.И., Цзян Л.С., Цзян С.Д. Консервативное лечение взрывных переломов грудопоясничного отдела позвоночника: результаты длительного наблюдения с специальная ссылка на классификацию распределения нагрузки // Spine. — 2008. — Вып. 33, №23. — С. 2536-2544.

8. Кассар-Пуличчино В.Н., Хервиг Имхов Спинальная травма в легких диагностических изображениях. — М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 264 с. с ил.

9. Magerl F., Aebi M., Gertzbein SD, et al. Комплексная классификация повреждений грудного и поясничного отделов // Eur. Спайн Дж. — 1994. — Вып. 3. — С. 184-201.

10. Валеев Е.К., Бизяева Л.Н., Валеев И.Е., Шульман И.А. Устройство для импрегнации костных фрагментов при травматическом стенозе позвоночного канала // Патент РФ на изобретение № 2568769; Заявл. 2014141662; Оpubл. 20.11.2014. Бюл. №32.

11. Валеев Е.К., Валеев Е.К. Способ диагностики задней продольной связки средней опорной структуры позвоночника при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночного столба // Патент РФ на изобретение № 2508906; заявл. 2013102744/14, 22.01.2013; Оpubл. 10.03.2014. Бюл. № 7.